

Gids voor het maken van linked data stories

Storytelling aan de hand van LOD

Versie 1 | April 2023

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
1.1.	Voor wie is deze gids?	2
2.	Samenwerken	4
3.	Samenwerken met collega's met betrekking tot Linked Open Data	5
4.	Samenwerken met collega's met betrekking tot de werkoverleggen	7
4.1.	Opstarten	7
4.2.	Voortgangsoverleggen	8
5.	Samenwerken met betrekking tot publicatie van de data story	9
5.1.	Externe publicatie	9
5.2.	Publicatie	10
5.3.	Interne publicatie	10
6.	De opzet van een data story	11
7.	Het gebruik van tekst in een data story	12
8.	Het gebruik van externe bronnen	13
8.1.	Onderzoek naar datasets	13
8.2.	Onderzoek in datasets	13
8.3.	Het koppelen van data	15
9.	Het visualiseren van data	16
9.1.	Algemene tips voor het visualiseren van data	16
9.2.	Het visualiseren van data op een dataplatform	17
9.3.	Het visualiseren van linked data als een informatieapplicatie	17
10.	Na het publiceren van de data story	18
10.1.	Gebruikersonderzoek	18
10.2.	Beheer van data stories	18
	Colofon	19

1. Inleiding

Sinds juli 2022 gebruikt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de linked datavoorziening (LDV) van Triply. De LDV is te vinden op linkeddata.cultureelerfgoed.nl. Op de LDV staan zowel de linked open data (LOD), queries (bevragingen van de data), als een mogelijkheid om linked data stories te maken.

Data stories bestaan uit tekst en datavisualisaties, die samen een verhaal vertellen door bevraging van de database. Deze bevraging wordt gedaan door middel van SPARQL-queries. Het voordeel van LOD is dat externe linked open datasets kunnen worden gekoppeld aan eigen data en zo ook gebruikt kunnen worden in de data stories.

Rijks I-trainee Marije Timmermans heeft in de periode september 2022 - april 2023 een aantal data stories gemaakt in samenwerking met inhoudelijke erfgoeddeskundigen van de RCE, om zo te kijken wat in het maakproces wel en niet werkt. Deze 'best practices' zijn verzameld in deze gids.

Het doel van data stories binnen de RCE is om een verhaal te vertellen, met erfgoeddata in eigen beheer én mogelijk gelinkt met externe (erfgoed)data. De data story geeft een startpunt voor de lezer van de data story om zich verder in de data te verdiepen.

Het is voor de RCE belangrijk om data stories te publiceren om de volgende redenen:

- **Openheid en transparantie**
Als overheidsorganisatie heeft RCE de plicht om open en transparant te zijn over de data die wij in huis hebben. Met data stories kan data gecombineerd en gepresenteerd worden, om zo de kennis op een toegankelijke manier open te stellen voor iedereen.
- **Inspiratie tot meer gebruik en publicatie van linked open data**
Data stories zijn de publicatielaag tussen de ruwe data en eindgebruiker. De techniek achter linked open data is voor erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden meestal niet interessant. Wat wel interessant is, is wat je met LOD kan. Data stories zijn een vertaalslag naar de gebruiker. De stories laten voorbeelden zien van wat het de gebruiker oplevert wanneer datasets beschikbaar worden gesteld als LOD: namelijk verbonden erfgoed.
- **Een middel om toegang te geven tot de dataset en daardoor ook tot de objecten die daartoe behoren**
De data story kan een ingang zijn om verder onderzoek te doen in de data. De queries laten zien wat in de dataset zit en de tekst geeft achtergrondinformatie. Vervolgens kunnen lezers zelf verder de data ontdekken, bijvoorbeeld door filteren van de data of door eenvoudige queries aan te passen. Daarnaast verlaagt digitalisering van de collectie de drempel voor geïnteresseerden om meer te weten te komen over erfgoedobjecten.

1.1. Voor wie is deze gids?

De gids is geschreven aan de hand van ervaringen bij de RCE. Andere erfgoedinstellingen zullen zeer waarschijnlijk tegen vergelijkbare uitdagingen aanlopen bij het creëren van verhalen aan de hand van (linked open) data.

De gids is op te delen in twee delen: een 'zachte kant' (over de samenwerking en het schrijven van een data story) en een 'harde kant' (over de technische aspecten rondom linked data in data stories).

De onderwerpen die vallen onder de zachte kant zijn geschikt voor databeheerders¹ die bezig zijn met (linked open) data en graag verhalen willen vertellen aan de hand van (collectie-)data. Deze hoofdstukken hebben een **blauwe** titel.

Om een publieksverhaal te schrijven is het van belang om interessante vragen stellen aan de data en resultaten van deze bevragingen te kunnen voorzien van context. Omdat dit vaak buiten de scope van de werkzaamheden van een databeheerder valt, moet de databeheerder met inhoudelijke deskundigen² en communicatieadviseurs samenwerken. Handvatten voor deze samenwerking staan beschreven in de zachte kant van deze gids. Dit deel is ook geschikt om te gebruiken vanuit de rol van inhoudsdeskundige of communicatieadviseur die samen wil werken met databeheerders voor het schrijven van een data story.

Om de harde kant van deze gids te begrijpen is basiskennis van datavisualisaties, LOD en SPARQL vereist. Deze hoofdstukken zijn bedoeld voor databeheerders die aan de slag willen met visualisaties van LOD en linked datasets aan elkaar willen koppelen. De hoofdstukken over de harde kant van data stories ontwikkelen hebben een **groene** titel.

¹ In deze gids wordt gesproken over verschillende stakeholders, zoals databeheerders, communicatiemedewerkers en domeinspecialisten. Onder Databeheerders specialisten verstaan we specialisten die op dataniveau over kennis beschikken over objecten in een dataset of een collectieregistratiesysteem. Dit zijn bijvoorbeeld datamanagers, datastewards of collectiebeheerders die bezig zijn met de digitale collectie.

² Inhoudelijke deskundigen zijn medewerkers van erfgoedinstellingen die specifieke kennis hebben over de collectie en de geschiedenis achter de objecten.

2. Samenwerken

Data (stories) publiceer je niet alleen: er zijn verschillende stakeholders waar je mee te maken hebt. Collega's zullen verschillende vragen en standpunten hebben over het publiceren van data stories.³ Gebruik de kennis van deze collega's om data stories voor het publiek te schrijven.

- **IT**
Welk platform moet gebruikt worden om data stories te publiceren?
- **Domeinspecialisten**
Het publiceren van 'hun data' in de vorm van een data story. Deze data heeft geen uitleg nodig voor de inhoudelijke deskundige, maar is het ook te begrijpen voor het publiek? Voor een groter verhaal op basis van data is de kennis van de domeinspecialist nodig. (Zie ook hoofdstuk 3 Samenwerken met collega's met betrekking tot Linked Open Data.)
- **Afdeling communicatie**
Communicatiespecialisten hebben ervaring met publiceren van verschillende communicatievormen. Zij kunnen helpen met het verspreiden en onder de aandacht brengen van data stories. (Zie ook hoofdstuk 5 Samenwerken met betrekking tot publicatie van de data story.)
- **Juridische afdeling**
Het actief verspreiden van data doormiddel van een data story zorgt ook voor een verantwoordelijkheid van de datakwaliteit en het voldoen aan regelgeving rondom de AVG. Daarnaast kan de data hergebruikt worden en kunnen er conclusies getrokken worden waar de organisatie misschien niet achter staat.
- **Management**
Wat zijn de kosten en de baten? Worden de data stories goed gelezen of gebruikt in de praktijk?
- **Externe instellingen**
Wanneer externe erfgoedinstellingen of andere partijen met interessante data hun data publiceren als LOD kun je deze bronnen verbinden en zou je ook met interne en externe domeinspecialisten en communicatieadviseurs kunnen samenwerken.

Bovendien staat de **gebruiker** centraal bij het publiceren van een data story. Waarom publiceer je een data story en wie gaat het lezen of gebruiken?

³ Veel van deze vragen stakeholders zijn ook al van toepassing wanneer open data wordt gepubliceerd of collectiebeheersystemen online voor het publiek toegankelijk zijn.

3. Samenwerken met collega's met betrekking tot Linked Open Data

Bereid een goede uitleg of PowerPoint voor om LOD begrijpelijk te maken voor collega's. Wanneer je een collega enthousiasmeert over het maken van de een data story, moet je ervan uitgaan dat zij veel vragen over LOD hebben. Voorbeelden van vragen die collega's kunnen hebben zijn:

- Wanneer is LOD LOD?
- Is informatie op het internet LOD (bijvoorbeeld linkjes)?
- Wat is een SPARQL-endpoint?
- Hoe kan je data aan elkaar linken?

Laat één of twee voorbeelden van data stories zien, waarin de statische en linkende component van linked data terugkomt.

Voorbeeld

- De data story "Buitenplaatsen in Lisse" waarin verschillende visualisatievormen terugkomen en verschillende databronnen aan elkaar gekoppeld worden.
- De data story "Aanwijzingen van rijksmonumenten door de jaren heen" waarin vragen beantwoord worden door grafieken en kaarten.

Benoem de meerwaarde linked open data. Een data story maken betekent niet alleen een verhaal schrijven over een bepaald onderwerp. Benoem waar linked data in de data story meerwaarde levert. Bijvoorbeeld:

- op het gebied van specifieke bevestigingen van de dataset
- koppelen met andere datasets
- het up-to-date zijn van data wanneer er veranderingen of vernieuwingen worden aangebracht
- het ophalen van data bij de bron ("one single point of truth").

Bespreek ook wat de behoeften zijn van de inhoudelijke deskundigen en wat er mogelijk is aan de datakant:

- Voor wie, wat of welke gelegenheid is de data story?
- Welke data hebben we in huis?
- Welke externe datasets zijn er nog?
- Wat zijn de grenzen van de technieken?

Voor meer best practices om de behoeften in kaart te brengen, zie ook hoofdstuk 5 Samenwerken met betrekking tot de publicatie van data stories.

Belangrijk is verwachtingsmanagement. Geef aan dat het werken met LOD nog veel pionieren is. Alleen door te doen, ergens tegen aan te lopen en in gesprek te gaan met de betrokkenen kan er een oplossing bedacht kan worden. (Zie ook hoofdstuk 8 Het gebruik van externe bronnen.)

Wanneer je met minder 'datavaardige' collega's werkt, verwacht dat er ook andere vragen met betrekking tot data-analyse aan bod zullen komen. Deze vragen hoeven of kunnen niet altijd beantwoord worden met LOD. Vraag jezelf dan af:

- Is dit relevant voor de data story, of is het een interessante zijweg die voor de vrager van belang is, maar niet in de data story beantwoord hoeft te worden? Hoeft het niet in de data story beantwoord te worden en bestaat de data niet als LOD? Kijk dan of er tijd is om een snelle analyse te maken in bijvoorbeeld Excel of R. Hier kunnen inhoudelijke deskundigen, die niet deze datageletterdheid hebben om zo'n analyse zelf uit te voeren, ook baat bij hebben.

Voorbeeld

Het gebruik van open (maar niet linked open) CBS-data om de vraag te beantwoorden wat het aantal monumenten per inwoner van een stad is kan niet (direct) in de linked data voorziening. Na de resultaten getoond te hebben in Excel bleek dit niet relevant te zijn voor de data story. De inhoudelijke deskundigen waren wel geholpen met deze snelle analyse.

- Soms is een vraag wel relevant voor de data story, maar leent de data of de visualisatie zich niet voor de mogelijkheden op de het dataplatform. Gebruik dan alleen de tekst om het antwoord te behandelen, eventueel met afbeelding of linkje naar dataset of naar het antwoord op de vraag.

Voorbeeld

Een 'word cloud' is geen optie in de linked data voorziening. Omdat deze visualisatievorm inzicht geeft in tekstdata, bijvoorbeeld van omschrijvingen van Rijksmonumenten, hebben wij een statische afbeelding van de 'word cloud' gemaakt in Python en geplaatst in de data story.

4. Samenwerken met collega's met betrekking tot de werkoverleggen

4.1. Opstarten

Kies een thema en benader collega's die inhoudelijk met een thema bezig zijn. Stel hierbij de vragen:

- Wie heeft er behoefte aan een data story?
- Wie ziet daar mogelijkheden in?
- Wie is er bezig met een onderwerp dat een verrijkt kan worden aan de hand van LOD?

Vaak sluit een thema voor een data story aan bij een project dat al loopt. Soms wordt er nieuwe data verzameld. Wanneer deze dataset gepubliceerd kan worden als LOD, dan kan hierover een data story gemaakt worden.

Wanneer data stories meer gaan leven in de organisatie, hopen we dat (via communicatie of direct) veel meer collega's naar ons toe zullen komen met de vraag om samen data stories te ontwikkelen.

Maak (eventueel) kennis met collega's die behoefte hebben aan een data story. Maak ook kennis met de collega's die inhoudelijke input kunnen leveren. Wanneer het gaat om een data story rondom een project of evenement, zijn dit namelijk niet altijd dezelfde collega's. Inventariseer tijdens deze kennismaking ook welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot een data story.

Organiseer een Project Start Up (PSU). Bespreek in de eerste sessie of tijdens de PSU:

- de werking van LOD (zie ook hoofdstuk 3 Samenwerken met collega's met betrekking tot Linked Open Data);
- de mogelijkheden die je ziet voor het gebruik van interne en externe datasets, met daarbij een goed voorbeeld;
- waarvoor de data story gebruikt gaat worden (zie ook hoofdstuk 5 Samenwerken met betrekking tot publicatie van een data story);
- welke afspraken er gemaakt worden over de projectorganisatie. Bijvoorbeeld eventuele deadlines en de frequentie van voortgangsoverleggen;
- mogelijke hoofd- en deelvragen of een bepaalde richting van de data story (zie ook hoofdstuk 6 De opzet van een data story)

Maak in de beginfase van de ontwikkeling van data stories gebruik van prototypes. Een eerste query schrijven geeft in het begin van het proces een goed idee wat er mogelijk is. Zo kunnen collega's vanuit daar verder denken. Doe dit niet te uitgebreid want dit kan veel tijd kosten.

- Teken bijvoorbeeld uit welke data je wilt koppelen, welke informatie je wilt laten zien en hoe je denkt dat de visualisatie eruit komt te zien.
- Geef alleen hardcoded resultaten. Het gaat om het idee, het hoeft nog niet perfect of interactief.

- Een ander soort prototype is wanneer een dataset nog niet af is. In dit geval zijn er twee mogelijke databronnen voor een prototype:
 - Eén of twee volledige 'rijen' met data die je kan visualiseren.
 - Data van wikidata (data die bijvoorbeeld niet helemaal volledig is of net niet helemaal over het gewenste onderwerp gaat, maar wel dezelfde eigenschappen heeft).

Zo kan de inhoudsdeskundige zien wat de mogelijkheden zijn en wanneer hij/zij daar de kans voor ziet nieuwe informatie toevoegen aan de dataset zodat er meer visualisatiemogelijkheden zijn.

4.2. Voortgangsoverleggen

Werk iteratief. Laat met regelmaat je werk zien. Dit heeft twee voordelen:

- Enerzijds helpt dit om feedback op te halen van de projectgroep. Deze feedback is zowel inhoudelijk als om af te stemmen of de data story zich ontwikkelt zoals de projectgroep verwacht.
- Anderzijds laat het de projectgroep ook zien wat er mogelijk is met LOD. Wanneer visualisaties gemaakt worden, komen collega's vaak op nieuwe ideeën. Dit komt soms ook omdat zij niet weten wat er technisch mogelijk is.

Stem in elk voortgangsoverleg af wat de volgende iteratie is die je gaat doen. Stuur een verslag voor de collega's die niet aanwezig konden zijn, maar ook om te bevestigen wat is afgesproken. Laat bij het afstemmen wel weten dat wat je wilt doen, niet altijd haalbaar of volledig is.

5. Samenwerken met betrekking tot publicatie van de data story

5.1. Externe publicatie

Schakel op tijd collega's van communicatie in wanneer je data stories voor het publiek wilt publiceren.

Bespreek de volgende zaken:

- Welke ideeën hebben zij over data stories? Hoe gaat deze vorm van communicatie passen in de communicatieplannen die zij misschien al hebben?
- Voor welk publicatieplatform is het verhaal geschikt? Kan het bijvoorbeeld op de website, of moet hiervoor een ander platform ingericht worden?
- Aan welke eisen moet een data story voldoen om verspreid te mogen worden?
- Welke afspraken moeten er gemaakt worden met betrekking tot verdere samenwerking?

Verbinding met communicatie en hun positie in de organisatie is key. Wanneer collega's een verhaal willen publiceren, is hun eerste gedachte vaak om naar de afdeling communicatie te gaan. Een goede connectie met de communicatiecollega's is waardevol. Enerzijds om te weten welke verhalen interessant kunnen zijn, anderzijds om de schrijvende collega's op het idee te brengen om datagedreven te schrijven en (linked) datavisualisaties te gebruiken.

Door deze connectie met communicatie is het vanuit de data-adviseur ook eenvoudiger om een data story te maken: als data-adviseur werk je dan vooral aan de visualisaties (naast de ontsluiting van de data), het verhaal zelf kan geschreven worden door de inhoudelijke deskundige. Daarbij blijft een goede samenwerking tussen de data collega(s) en de inhoudelijke collega(s) van belang.

Het is heel nuttig gebleken om bij de beginfase van het maken van een data story al gelijk een communicatieadviseur te betrekken. Zij hebben ervaring met het publiceren van verhalen en andere communicatievormen. Daardoor zijn zij al vanaf het begin gericht op de scope van het verhaal en het schrijven voor de doelgroep. In dit kader letten zij dus ook op het uitkiezen van een doelgroep en het schrijven voor deze doelgroep. Andersom kan ook: welke doelgroep is geschikt voor een bepaald verhaal en kunnen we het verspreiden binnen deze doelgroep? Dit is natuurlijk belangrijk omdat de gebruiker centraal moet staan in het schrijven van de data story.

Bij het kiezen van de scope, de keuze in visualisaties en het schrijven van de tekst moet de wens van de gebruiker leidend zijn. Het presenteren van je data moet een verbinding vormen tussen de databronnen en het publiek.

5.2. Publicatie

Zorg voor een goede ingang vanuit de website waardoor bezoekers de data stories en de open datasets kunnen vinden.

Zorg in samenwerking met het communicatieteam dat de data story verspreid wordt. Dit kan bijvoorbeeld op de sociale media-kanalen van de organisatie. Ook is het verstandig om na te denken wie de story interessant vindt en hoe je deze doelgroep kunt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn door samenwerking met een externe partij die veel met het onderwerp doet, of de data story delen in een nieuwsbrief over het onderwerp.

5.3. Interne publicatie

Een data story leent zich ook als tool voor intern gebruik. Naast dat data stories zich lenen om gepubliceerd te worden, kan een data story ook voortkomen uit interne behoefte. Bijvoorbeeld als het aansluit op een bepaalde vraag die leeft in de organisatie, of een onderzoek dat loopt waar een data story het onderzoek kan versterken.

Een aanleiding om een data story te schrijven kan ook aansluiten op een programma dat loopt, een evenement dat plaats gaat vinden of een overleg met externen. Dit kan zowel een interne als externe data story op leveren.

In dit geval is een data story meer een tool om bronnen aan elkaar te verbinden en/of om dwarsdoorsnedes te maken van (linked data) bronnen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten voor interne gebruikers.

Wanneer een data story als tool gebruikt wordt, is het verhalende tekstelement van een data niet altijd nodig. Wat wel blijft is de noodzaak voor een tekstuele uitleg van de databronnen en hoe de gebruiker de data story kan gebruiken.

Wanneer data stories intern gebruikt worden is een communicatieadviseur niet nodig voor de publicatie.

6. De opzet van een data story

Om tot een opzet van een data story te komen zijn verschillende richtingen mogelijk:

- **De 4W-aanpak:**
Aan de hand van wie, wat, waar, wanneer een grotere hoofdvraag beantwoorden.
- **De inzoom-aanpak:**
Van een groot thema inzoomen op steeds specifiekere segmenten van de dataset, om zo een verhaal te vertellen. Op deze manier laat het verhaal ook de case in de context van de gehele dataset zien.
- **De linked-aanpak:**
Koppel zo veel mogelijk interessante bronnen aan elkaar om zoveel mogelijk informatie te geven over een onderwerp. Schrijf daarna een begeleidende tekst met achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over één case.

Voorbeeld

- De 4W-aanpak: zoals gedaan is in de [data story over aanwijzingen van rijksmonumenten](#).
- De inzoom-aanpak: zoals gedaan is in de [data story over de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond](#).
- De linked-aanpak: zoals de projecten van [Amsterdam Time Machine](#).

7. Het gebruik van tekst in een data story

Het is belangrijk om de 'juiste' definities te gebruiken, afgestemd op het doel van de data story.

Voorbeeld

Er zijn verschillende definities van het concept 'kerk' in de data story van het Kadaster (namelijk de focus op een gebouw waar geloof wordt belijdt) en 'kerk' in de data story religieus erfgoed van de RCE (namelijk de focus op een gebouw van religieus erfgoed).

Gebruik de tekst in de data story ook om de aannames en andere informatie over de dataset te vermelden. Dit is nodig om de visualisatie goed te interpreteren.

Voorbeeld

Een voorbeeld hiervan is benoemen dat de weergegeven data de oorspronkelijke denominaties van gebedshuizen bevatten en dus door de tijd heen veranderd kunnen zijn.

Gebruik daarnaast de tekst om context te geven. Het geven van een achtergrond geldt ook voor de inhoud van de data. Vooral voor het publiceren van data stories voor publiek is het belangrijk om de context te schetsen van de data die getoond wordt. De tekst neemt de lezer mee in het verhaal. Waarom zie je als gebruiker wat je ziet? Welke informatie is nog meer nodig om een visualisatie te duiden en het verhaal te snappen? Hier kan de inhoudsexpert goed bij helpen.

Gebruik tekst om te vermelden dat je met LOD werkt, maar beperk de uitleg van LOD. Bij het samenstellen van deze gids koppelden meerdere redacteurs en inhoudelijke deskundigen terug dat een data story, waarin vooral uitgelegd wordt hoe LOD werkt, niet interessant is. Een technische uitleg van LOD kan lezers of interne gebruikers ook afschrikken. Dit is het tegenovergestelde van wat we willen bereiken met de data stories.

Vermeld in ieder geval dat de data story gebaseerd is op LOD en leg in één of twee zinnen uit wat het is. Ga niet te diep in op de techniek. Wanneer je toch meer uitleg wilt geven, gebruik dan gebruiksvriendelijke taal en vermijd technische termen wanneer het niet noodzakelijk is. Door LOD toch kort te benoemen en te laten zien wat de techniek inhoudt (door middel van visualisaties) enthousiasmeer je de lezer over LOD zonder dat het te ingewikkeld wordt.

8. Het gebruik van externe bronnen

8.1. Onderzoek naar datasets

Gebruik het [datasetregister](#) om te kijken of er interessante datasets zijn om te koppelen aan je eigen LOD.

Daarnaast zijn er veel voorbeelden van ook andere (erfgoed-) instellingen die data stories hebben gemaakt. Deze data stories zijn bijvoorbeeld te vinden op Triply DB, Druid en Clariah. Gebruik deze om inspiratie op te doen wat er in hun datasets zit en waar zij hun datasets mee linken.

8.2. Onderzoek in datasets

Gebruik het SPARQL-endpoint van een externe dataset om te onderzoeken wat er in een dataset zit en waar je mogelijk op kan koppelen.

1. Om te kijken op welke variabelen je mogelijk kan koppelen met andere datasets selecteer eerst de verschillende types:

The screenshot shows a SPARQL query interface. The query is as follows:

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 SELECT distinct ?obj WHERE {
4   ?sub a ?obj .
5 } LIMIT 50

```

The results are displayed in a table view:

obj
1 edm:ProvidedCHO
2 skos:Concept
3 edm:Place
4 edm:Agent
5 edm:WebResource
6 <http://www.openarchives.org/ore/terms/Aggregation>
7 edm:TimeSpan

Showing 1 to 7 of 7 entries

2. Selecteer een object om te zien wat eronder valt. Bijvoorbeeld: welke eigenschappen heeft een providedCHO? Roep eerst een voorbeeld op.

SPARQL API <https://api.triplydb.com/datasets/rijksmuseum/collection/services/collection/sparql>

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 SELECT distinct ?sub WHERE {
4   ?sub a <http://www.europeana.eu/schemas/edm/ProvidedCHO> .
5 } LIMIT 2

```

Table Response Gallery Chart Geo Geo-3D Geo events

2 results in 0.089 seconds

Simple view Ellipse Filter query results Page size: 50

sub
1 <http://hdl.handle.net/10934/4023>
2 <http://hdl.handle.net/10934/4025>

3. Gebruik daarna de URI van dit object om te kijken wat hieronder valt:

SPARQL API <https://api.triplydb.com/datasets/rijksmuseum/collection/services/collection/sparql>

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 SELECT distinct ?pred ?obj WHERE {
4   <http://hdl.handle.net/10934/4023> ?pred ?obj
5 }

```

Table Response Gallery Chart Geo Geo-3D Geo events

35 results in 0.075 seconds

Simple view Ellipse Filter query results Page size: 50

pred	obj
1 rdf:type	edm:ProvidedCHO
2 dct:created	"1831 - 1854"@nl
3 dct:created	"1831 - 1854"@en
4 dct:extent	"blad breedte 420 mm"@nl
5 dct:extent	"blad hoogte 336 mm"@nl
6 dct:extent	"height 336 mm"@en
7 dct:extent	"width 420 mm"@en
8 relators:spn	"Gift of F.G. Waller, Amsterdam"@en
9 relators:spn	"Schenking van de heer F.G. Waller, Amsterdam"@nl
10 <http://www.europ...	<http://hdl.handle.net/10934/RM0001.THESAU.1339>
11 <http://www.europ...	<http://hdl.handle.net/10934/RM0001.THESAU.31399>
12 <http://www.europ...	<http://vocab.getty.edu/page/aat/300178926>
13 dce:contributor	<http://hdl.handle.net/10934/RM0001.PEOPLE.122751>
14 dce:contributor	<http://hdl.handle.net/10934/RM0001.PEOPLE.125388>

4. Zo kan je zien dat de objecten uit de dataset van het Rijksmuseum afmetingen van objecten en jaartallen van vervaardiging bevat.

8.3. Het koppelen van data

Geef een disclaimer aan collega's en mogelijk ook in de data story zelf dat misschien niet alle koppelingen die bestaan gevonden kunnen worden. Waarschuw wanneer je externe dataset(s) gaat koppelen dat, wanneer de datasets niet op dezelfde manier gemetadateerd zijn, mogelijk niet alle koppelingen gevonden worden die een mens misschien wel zou maken. Dit betekent dat niet alle data meegenomen wordt in het resultaat. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

- Wanneer er geen URI's gebruikt worden.

Een oplossing voor geografische variabelen

Een oplossing bij geografische variabelen is om de geografische locatie van wikidata of de Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) gebruiken. Omdat hiervoor een federated query nodig is, kan dit wel voor overbelasting van de server zorgen.

- Wanneer (voor tekstvelden) niet dezelfde schrijfwijze gebruikt wordt.

Bijvoorbeeld in de volgende gevallen

- "Grote of st. Stevenskerk" in set A, "Grote Kerk" in set B.
 - "St. Stevenskerk" in set A, "Sint Stevenskerk" in set B.
 - Wanneer woorden gematcht moeten worden op lange omschrijvingen. Dit vereist veel rekenkracht en kan zorgen voor een overbelasting van de server, naast verschillende schrijfwijzen van woorden en namen.
 - Wanneer niet alle velden zijn ingevuld.
- Wanneer de inhoudelijke deskundigen iets graag willen zien, maar dit niet automatisch gekoppeld kan worden, probeer dan te kijken of dit gehardcoded wel kan. Dit kan je doen door tekst om te schrijven met een "BIND ()". Het nadeel hiervan is wel dat hoe meer tekstvelden je aanpast, hoe meer rekenkracht de query gebruikt en hoe sneller dit kan uitlopen op een overbelasting van de server.

Op dit punt in de ontwikkelingen van LOD in de erfgoedsector kan het voorkomen dat verbindingen maken met externe datasets niet voor elk datapunt informatie oplevert. Dat is niet altijd erg. Het laat juist aan de erfgoedinstellingen zien wat zij misschien zelf kunnen toevoegen aan een data story wanneer zij hun data publiceren als LOD of meer gebruikmaken van URI's.

Wanneer het geval is dat niet alle datapunten een match geven met een externe dataset, gebruik dan de "OPTIONAL {}" voorwaarde, zodat je niet alle datapunten uitsluit waar geen match met een externe dataset is.

9. Het visualiseren van data

9.1. Algemene tips voor het visualiseren van data

Zorg dat de lezer in één oogopslag de data kan zien die voor hen interessant is. Dit bijvoorbeeld doormiddel van door de lezer aanpasbare filters die toegevoegd worden aan de visualisatie. In het geval van een kaart kan een provinciefilter toegevoegd worden. Door meerdere filters op verschillende variabelen toe te voegen krijg je een compactere visualisatie.

Tips voor het toevoegen van filters:

- Het is bij filters verstandig om een default waarde te gebruiken. Dit betekent dat bij het laden van de webpagina ook alleen maar de datapunten met deze default waarde wordt getoond.
- Wanneer er een beperkt aantal waarden mogelijk is, is het gebruiksvriendelijker om de gebruiker te laten kiezen uit een lijst met toegestane waarden in plaats van de lezer een vrij veld in te laten vullen.

Grafieken zijn een handige visualisatievorm voor het samenvatten van de data op twee assen. Omdat het hierbij gaat om 'harde cijfers' is het belangrijk dat de juiste informatie is opgehaald.

Let hierbij goed op dat je optelt wat je op wilt tellen. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen:

- Zijn alle punten die je op wilt tellen uniek? Of staat een object er bijvoorbeeld twee keer omdat het twee omschrijvingen heeft?
- Laat je data die niet aan een eis voldoen weg? Bijvoorbeeld een monument heeft niet meer de juridische status van rijksmonument.

Zorg voor gebruikersvriendelijke visualisaties.

- Gebruik de juiste visualisaties voor de juiste data.
 - Gebruik bijvoorbeeld geen cirkeldiagrammen voor data met veel categorieën. Dan wordt het onoverzichtelijk.
- Zorg dat gebruikers makkelijk kunnen vinden wat categorieën zijn. Hierbij zijn verschillende volgorden mogelijk:
 - alfabetische volgorde
 - chronologische volgorde
 - grootte van de categorieën
 - Gebruik verschillende kleuren of iconen in een kaart om verschillende categorieën te laten zien.
- Worden categorieën in verschillende visualisaties vaker gebruikt? Zorg dan dat deze dezelfde kleur krijgen.

9.2. Het visualiseren van data op een dataplatform

Bedenk of het platform, waarop de visualisaties gemaakt worden, geschikt is voor de visualisaties die jij in gedachten hebt.

Bijvoorbeeld

Een kaartenoptie bestaat op een platform om data stories te maken, maar er zijn betere kaartenapplicaties die meer mogelijkheden bieden op het gebied van het gebruiksvriendelijk tonen van data op een kaart. Daarbij hebben veel applicaties al een manier om linked open data continu op te halen.

Gebruik een afbeelding van een ander visualisatieprogramma in de data story. Wanneer een platform niet geschikt is voor de visualisatie die jij in gedachten hebt, maar de visualisatie niet interactief hoeft te zijn, kun je ook een afbeelding van de visualisatie in het verhaal plaatsen.

Let op het aantal visualisaties binnen een data story wanneer gewerkt wordt met het realtime ophalen van data. Hoe meer visualisaties, hoe langer de laadtijd van de pagina. Dit neemt alleen maar toe wanneer de visualisaties complex van aard zijn, door bijvoorbeeld het koppelen van datasets.

9.3. Het visualiseren van linked data als een informatieapplicatie

Verzamel zoveel mogelijk informatie in één visualisatie wanneer je een data story maakt aan de hand van de linked aanpak. (Zie ook hoofdstuk 6 De opzet van een data story.) Wanneer het doel van een data story is om een soort applicatie te maken met zoveel mogelijk gelinkte bronnen is het interessanter voor de gebruiker om in één visualisatie zo veel mogelijk informatie te verzamelen in plaats van:

- per bron een visualisatie
- verschillende visualisatievormen (tijdlijn, grafiek, een kaart) met dezelfde data

Het is namelijk interessanter voor de lezer om in één oogopslag het complete verhaal te zien, met zo veel mogelijk informatie. Stem af met de inhoudskundige welke informatie interessant is voor de lezer en welke visualisatievorm daar bij past.

10. Na het publiceren van de data story

10.1. Gebruikersonderzoek

Wanneer er een aantal data stories voor publiek gepubliceerd zijn, zorg dat het bezoek in kaart wordt gebracht. Met de resultaten kan je meten welke verhalen goed gelezen worden. Dit kan op verschillende manieren:

- Meet het aantal paginabezoeken van een data story met een programma voor webstatistieken.
- Via monitoring van de sociale mediaberichten en de nieuwsbrieven.
- Een gebruikersonderzoek door middel van een online vragenlijst.

De resultaten kunnen gebruikt worden om te achterhalen wat voor soort verhalen de lezers interessant vinden.

10.2. Beheer van data stories

Let goed op wanneer veranderingen plaatsvinden in de data. Dit kan bijvoorbeeld intern doordat het datamodel verandert, extern doordat externe databronnen veranderen, of doordat de interne data zelf geüpdatet wordt omdat er bijvoorbeeld nieuw onderzoek is gedaan en objecten of metadatering zijn toegevoegd of gewijzigd. Dit kan zorgen voor andere resultaten in de visualisaties die gebruikt zijn in de data story. Wanneer de SPARQL-query niet meer aansluit op de structuur van de data zorgt het zelfs voor helemaal geen resultaten.

Colofon

Marije Timmermans

Rijks I-trainee data – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in opdracht van
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bart Boskaljon

Team lead Erfgoeddata & Datamanagement – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Patrick Mout

Data modelleur – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Joop Vanderheiden

Data modelleur – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Deze gids is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en wordt
verspreid in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed, april 2023.

Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl en cultureelerfgoed.nl.

Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Deze gids kwam tot stand in samenwerking met:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

**netwerk
digitaal
erfgoed**